

ગુજરાતની સલ્તનત કાલીન ટંકશાળો

મનિષાબેન એ. જોષી

પી.એચ.ડી. રિસર્ચ સ્કોલર, ભારતીય સંસ્કૃતિ વિભાગ,
ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ
માર્ગદર્શક : રશ્મિ ઓઝા

Abstract:

ભારતીય ઇતિહાસને જાણવાની સાધનસામગ્રીમાં સિક્કાઓનું મહત્વ ઘણું છે. સિક્કાઓ ઉપરથી તાત્કાલિક રાજાઓની વંશવાળીઓ, ભાષા, લિપિ, ધર્મ, રાજાના બિરદો અને કાલગણનાની માહિતી મળે છે.

ભારતીય સિક્કાશાસ્ત્રનો ઇતિહાસ વિવિધતાઓથી ભરેલો છે. સિક્કાઓ પાડવા માટેની ટંકશાળો પણ ઇતિહાસમાં ઘણું મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. ભારતના વિવિધ સિક્કાઓ કઈ ટંકશાળામાં બનતા હતા. તે ભારતીય ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિના અભ્યાસીઓ માટે એક રસપ્રદ વિષય છે. આ શોધપત્રમાં ગુજરાતની સલ્તનત કાલીન ટંકશાળો વિશે માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે.

ગુજરાતની સલ્તનત કાલીન ટંકશાળાનો ઇતિહાસ માત્ર ભારતમાં જ નહીં પણ ગુજરાતનાં ઇતિહાસમાં મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. ગુજરાતમાં સલ્તનત કાલ દરમિયાન અમદાવાદ, હિમતનગર, જુનાગઢ, ચાંપાનેર, દીવ, વડોદરા વગેરે સ્થળોએ ટંકશાળા આવેલી હતી. અને આ ટંકશાળામાં જે સુલતાનોએ સિક્કાઓ પડાવ્યા તેની માહિતી અ શોધપત્રમાં આપેલ છે.

Key Words:

ટંકશાળ, ખલજીવંશ, તુઘલુકવંશ, અહમદનગર (હિમતનગર), મુસ્તુફાબાદ (જૂનાગઢ)

ભારતના ઇતિહાસમાં ઈ.સ. ૧૨૦૬ થી ઈ.સ. ૧૫૨૬ ના કાલપલટને દિલ્હીસલ્તનતનું નામાભિધાન આપ્યું છે. દિલ્હીની આ મુસ્લિમ સલ્તનતનો પાયો કુત્બુદ્દીન એબક નામનાં તુર્ક સેનાપતિએ નાખ્યો હતો. ઈ.સ.૧૨૦૬ માં મુહમ્મદ ઘોરીનું અવસાન થતા કુત્બુદ્દીનને દિલ્હીમાં " આરંભિક તુર્કી રાજવંશ " (કહેવાતા ગુલામવંશ) ની સ્વતંત્ર સત્તા સ્થાપી તે તખ્ત પર બેઠો ત્યારથી ઉતર ભારતમાં હિંદુઓના ગૌરવ અને વૈભવ વિલાસ શરૂ થયા. બે સદીઓમાં તુર્ક - અફઘાનોએ ભારતમાં ખુણે ખુણે પહોંચી જઈને શક્ય એટલા હિંદુ રાજ્યોનો વિનાશ કર્યો. કુત્બુદ્દીન, ઇલ્તુત્મિશ, રઝિય,બલબન વગેરે તુર્ક શાસકોના સમય મુખ્યત્વે બંડ-બળવા સમાવવામાં ગયો. બલબન પછી થયેલ નિર્બળ સુલતાનો અને અમીરોમાં જામેલી સત્તાની સાઠમારીને કારણે અરાજકતા પ્રવર્તી જેનો લાભ લઈને જલ્લાલુદ્દીન નામના ખલજી અમીરો ઈ.સ.૧૨૯૦ માં એ તુર્કી રાજવંશની સત્તાનો અંત આણ્યો.

જલ્લાલુદ્દીને દિલ્હીમાં ખલજીવંશની સત્તા સ્થાપી વૃધ્ધાવસ્થાને લઈને તેનો ભત્રીજો અલાઉદ્દીન કર્તા-હર્તા બન્યો હતો. દગાથી વૃધ્ધ કાકાનું કાળસ કાઢીને અલાઉદ્દીન ઈ.સ.૧૨૯૬માં સુલતાન બન્યો. ભારતના સુલતાનોમાં વિજયો અને વ્યવસ્થાની બાબતમાં તે સૌથી સફળ પુરવાર થયો. તેણે રણથંભોર, અને ચિતોડના અજેય ગણાતા ગઢ જીતી લીધા, માળવા, જાલોર, ગુજરાતના હિંદુરાજ્યો પણ સર કર્યા.

અલાઉદ્દીનના અવસાન (ઈ.સ.૧૩૧૬) પછી સત્તાના માટેની સાઠમારી જામી આ અવ્યવસ્થાનો લાભ લઈ ગ્યાસુદ્દીને દિલ્હીમાં તુઘલકવંશની સત્તા સ્થાપી. ગ્યાસુદ્દીનનો ઉત્તરાધિકારી મુહમ્મદ તુઘલુક કમનસીબ આદર્શવાદી સુલતાન હતો. એના રાજ્યકાલમાં ઠેર ઠેર બળવા થયા કર્યા અને એનું શમન કરવામાં સુલતાનના જીવનનો કરુણ અંત આવ્યો ત્યારપછી ફિરોઝ શાહ તુઘલુક (ઈ.સ.૧૩૫૧-૮૮) કટ્ટર મુસ્લિમ સુલતાન હતો. તેણે કુરાન પ્રમાણે રાજ્યતંત્ર ગોઠવ્યું ફિરોઝ શાહના અવસાન પછી સામ્રાજ્ય છિન્ન-ભિન્ન થઈ ગયું દિલ્હીનું મહત્વ ઘટી ગયું અમીરો, સરદારો અને પ્રાદેશિક શાસકો બળવા કરીને પોતાના સ્વતંત્ર રાજ્ય સ્થાપવા લાગ્યા,

તુઘલુકવંશની સત્તાનો અંત થતા દિલ્હીમાં સૈયદવંશ (ઈ.સ.૧૪૧૪-૧૪૫૧) અને લોદીવંશ (ઈ.સ.૧૪૫૧-૧૫૨૬) ની સત્તા રહી પરંતુ એમની સત્તા ધણી મર્યાદીત બની ગઈ હતી. આ વંશોના નિર્બળ સમ્રાટોનો શાસનકાલ, પરસ્પર સંઘર્ષ, વિગ્રહ અને વિદ્રોહપુર્ણ રહ્યો અંતે ઈ.સ. ૧૫૨૬ માં લોદી વંશના છેલ્લા સુલતાન ઈબ્રાહિમને હરાવીને બાબરે દિલ્હીમાં સત્તા સ્થાપી.

આમ ઈ.સ.૧૨૦૬ થી ઈ.સ.૧૫૩૬ સુધીના ૩૨૦ વર્ષમાં દિલ્હી પર પાંચ રાજવંશોએ પોતાનું આધિપત્ય જમાવ્યું જોકે એ બધા રાજવંશો અલ્પજીવી નીવડ્યા એમાનાં એક પણ રાજવંશનું શાસન એક સદી સુધી ચાલ્યું નહિ. છતાં દિલ્હીની મુસ્લિમ સલ્તનત કેન્દ્રીય સ્થાને હોવાથી તે ભારતના રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસમાં દૂરગામી અસરકારક બની રહી.'

સલ્તનત કાલીન ગુજરાત

દિલ્હીના બાદશાહ અલાઉદ્દીન ખલજીએ ગુજરાતના છેલ્લા વાઘેલા સોલંકી રાજવી કર્ણ-રજાને હરાવી ગુજરાતમાં પોતાની સત્તા સ્થાપી. (ઈ.સ.૧૨૯૯ થી ૧૩૦૪) તેણે અહિંનો વહિવટ કરવા માટે સુબેદારની નિમણૂક કરી ત્યારથી ગુજરાતે પોતાની સ્વતંત્ર ગુમાવી અને દિલ્હી સલ્તનતનો પ્રાંત બન્યું. સુબા એ ગુજરાતના વહિવટ તંત્રનું વડું મથક અણહીલવાડ પાટણ ચાલુ રાખ્યું.

અલાઉદ્દીનના મૃત્યુ બાદ થોડા જ વખતમા ખલજી સત્તાનો અંત આવ્યો. દિલ્હીમાં તુઘલુક વંશની સત્તા સ્થપાઈ આથી ગુજરાત તુઘલુક રાજ્યનું એક ભાગ બન્યું. મુહમ્મદશાહ તુઘલુકના સમયમાં મુહમ્મદ શરફુલમુલ્ક અલય ખાન (ઈ.સ.૧૩૨૫-૧૩૩૯) મુકબિલ તિલંગી (ઈ.સ.૧૩૩૯-૧૩૪૫) શેખ મુઈઝુદ્દીન (ઈ.સ.૧૩૪૫-૫૦) વગેરે સુબાઓ ગુજરાતમાં સત્તા ઉપર આવ્યા આ સમયે ગુજરાતમા ભયંકર બળવો ફાટી નીકળ્યો. આ બળવો શમાવવા સુલતાન મુહમ્મદ તુઘલુક જાતે ગુજરાતમાં આવ્યો બળવો શમાવીને કેટલાક વખત દૌલતાબાદમાં રહ્યો. આ વખતે મલેક તુગીએ ફરીથી બળવો કર્યો આ ખબર સાંભળી બાદશાહ ગુજરાતમાં પાછો આવ્યો. બાદશાહે તુગીને હરાવી રાજપૂત ઠાકોરોને શરણે આણ્યા થોડાક જ વખતમાં ઈ.સ.૧૩૫૧ માં માર્યની ૨૦ મીએ એનું અવસાન થયું તેની જગ્યાએ દિલ્હીમાં એના પિતરાઈ ભાઈ ફિરોઝશાહ ગાદીએ આવ્યો.

ફિરોઝશાહ તુઘલુકના સમયમાં ગુજરાતમાં નિઝામુલમુલ્ક, ઝફરખાન ફારસી, દરિયાખાન ઉર્ફે ઝહરખાન -૨ જો, શમ્શુદ્દીન દામગાની, ફર્તુલમુલ્ક, વગેરે સુબાઓ સત્તા પર આવ્યા. સુબા નિઝામુલ

મુલ્કે પોતાના વહિવટ દરમ્યાન શાંતિ અને આબાદી સ્થાપવા મહાન પ્રયત્નો કર્યા હતા. મહેસુલ નિયમિત રીતે શાહી ખજાનામાં ભરાતુ હતુ. આ સમયે સુલતાન ફિરોઝશાહે સૌરાષ્ટ્ર ઉપર આક્રમણ કર્યુ. અને માંગરોળમાં જામે મસ્જીદ બંધાવી. ઈ.સ.૧૩૮૮ માં સુલતાન ફિરોઝશાહનું મૃત્યુ થતા તેની જગ્યાએ દિલ્હીની ગાદી નાસિરુદીન મહમ્મદશાહ સુલતાન થયો તેના સમયમાં ફર્તુલમુલ્ક ઝહરખાન, બિનવજીરુમુલ્ક વગેરે નાઝિમ તરીકે સત્તા પર આવ્યા આ સમય દરમ્યાન ઈડર, સૌરાષ્ટ્ર વગેરે પ્રદેશો પર મુસલમાનોની સત્તા સંપુર્ણ પણે સ્થપાઈ.

આ સમય દરમિયાન દિલ્હી સલ્તનતની પડતી દશા થઈ અમીરો અને જાગીરદારો અંકુશ વગરના બની ગયા. ગુલામોના બળવા ફાટી નીકળ્યા. ગુજરાતમાં તાતરખાને સ્વતંત્ર સત્તા ધારણ કરી. (ઈ.સ.૧૪૦૩)માં પરિણામે દિલ્હી અને ગુજરાત વચ્ચે સબંધ તુટી ગયો આ વખતે ગુજરાતમાં અરબી, ફારસી ભાષાનો, મુસ્લિમ રાજ્યતંત્રનો, હિજરી સવંતનો, તથા મુસ્લિમ સ્થાપત્યનો વિકાસ થયો હતો.

ઈ.સ.૧૪૦૩માં તાતારખાને પોતે ' મુહમ્મદશાહ ' ખિતાબ ધારણ કરીને ગુજરાતનો પ્રથમ સુલતાન બન્યો. ગાદીએ આવ્યા પછી તરતજ તેણે રાજપીપળાના હિંદુ રાજવી ગોહિલરાજા ગેમલસિંહને હરાવી ખંડણી વસુલ કરી ત્યાંથી એ દિલ્હી જવા નિકળ્યો રસ્તામાં નર્મદાનદીના કાઠે આવેલા શિનોરમાં તેનુ મૃત્યુ થયુ. તાતારખાનના મૃત્યુ બાદ તેનો પિતા ઝહરખાન મુઝફ્ફરખાન , મુઝફ્ફરશાહ ખિતાબ ધારણ કરી ગુજરાતનો સુલતાન બન્યો તેણે પોતાના નામનાં સિક્કા પડાવ્યા સુલતાન મુઝફ્ફરશાહે તાતારખાનના પુત્ર અહમદખાનને પોતાનો રાજ્યવારસ નીમીને રાજ્યવહિવટની તાલીમ આપવા માડી. ઈ.સ. ૧૪૧૦ માં વૃધ્ધાવસ્થાની નબળાઈને લીધે અશક્ત બનેલા મુઝફ્ફરશાહ- ૧ લો પોતાના પૌત્ર અહમદખાન ને " અહમદશાહ" ખિતાબ ધારણ કરાવી ગુજરાતની ગાદી સોંપી નિવૃત થયો. ઈ.સ.૧૪૧૧ માં તેનુ મૃત્યુ થયું.

અહમદશાહ-૧ લા એ ગુજરાતની સત્તા સુત્રો ધારણ કરીને ઘણીજ કિર્તી સંપાદિત કરી. ગાદીએ આવતા તરત જ તેણે અમીરોને નમાવવા પ્રયત્નો શરુ કર્યા. તેણે જુનાગઢ, ઝાલાવાડ, માળવા, ઈડર, વગેરે પ્રદેશો પોતાની સત્તા હેઠળ આણ્યા. તેનો વંશ તરીકે ઓળખાય છે. એણે આશાવલ પાસે અમદાવાદ શહેર વસાવી ત્યાં પોતાની રાજધાની સ્થાપી. એણે બંધાવેલ ભદ્રનો કિલ્લો, અંદરનો શાહીમહેલ, જુમ્મા મસ્જીદ, ત્રણ દરવાજા વગેરે ખાસ નોંધ પાત્ર છે.તેના અમલનો મોટાભાગનો સમય બળવા સમાવવામાં ગયો. નાના જાગીરદારોને રીઝવવા માટે તેણે વાંટા પધ્ધતિ શરુ કરી તેણે પોતાના નામનાં સિક્કા પડાવ્યા સિક્કા પાડવા માટે અમદાવાદમાં ટંકશાળા શરુ કરી.

અહમદશાહ પછી તેનો મોટો પુત્ર મુહમ્મદશાહ-૨ જો સત્તા પર આવ્યો (ઈ.સ.૧૪૪૨-૧૪૫૧) તેણે યાંપાનેરના રાય ગંગાદાસને હરાવ્યો થોડાક જ વખતમાં તેનુ મૃત્યુ થયુ તેની જગ્યાએ તેનો પુત્ર શાહજાદો જલાલખાન કુત્બુદીન " અહમદશાહ" ઈલ્કાબ ધારણ કરી સુલતાન બન્યો જે અહમદશાહ-૨ જા તરીકે ઓળખાય તે ઈ.સ.૧૪૫૯ માં મૃત્યુ પામ્યો.

અહમદશાહ - ૨ જા ના મૃત્યુ બાદ તેનો નાનો પુત્ર ફતુખાન સત્તા પર આવ્યો (ઈ.સ.૧૪૫૯-૧૫૧૧) જે ગુજરાતના ઈતિહાસમાં " મહમુદબેગડા" તરીકે ઓળખાય છે તે ઘણો પરાક્રમી બાદશાહ હતો. ગુજરાતે તેના સમાયમાં ઘણો વિકાસ કર્યો હતો. તેણે વાત્રક નદીના કાંઠે "મહેમદાવાદ" વસાવ્યુ. અમદાવાદને ફરતો કોટ કરાવ્યો, જુનાગઢ જીતીને ત્યાં નવુ નગર વસાવ્યુ જે " મુસ્તફાબાદ" કહેવાયુ. યાંપાનેર ને જીતીને ત્યાં બાજુમાં "મુહમ્મદાબાદ" નામે નવું નગર વસાવ્યું, યાંપાનેરને બીજી રાજધાની બનાવી કચ્છ અને સિંધ પ્રદેશ કબ્જે કર્યા.

મુસ્લિમ ઇતિહાસકારો એ તેને ગુજરાતના સૌથી વધુ લોકપ્રિય તરીકે બિરદાવ્યો છે. ગુજરાતના સોલંકી રાજવી સિધ્ધરાજ જયસિંહની માફક આ સુલતાનની આસ પાસ ઘણી વાર્તાઓ રચાઈ છે. તેના સમયમાં ગુજરાતમાં વ્યવસ્થિત રીતે ઇસ્લામનો પ્રચાર થયો તેણે ઘણા બાંધકામ કરાવ્યાં અમદાવાદની પ્રખ્યાત દાદાહરિની વાવ, તથા અડાલજની વાવ આ સુલતાનના સમયમાં બંધાઈ ઈ.સ.૧૫૧૧ માં તેનું મૃત્યુ થયું.

મહમૂદ બેગડ પછી ગુજરાતમાં અનુક્રમે મુઝફ્ફરશાહ ૨ જો, સુલતાન સિકંદર, મુઝફ્ફરશાહ ૨ જો, બાદદૂરશાહ, મુહમ્મદશાહ ૩ જો, મહેમૂદશાહ -૩જો, અહમદશાહ-૩જો, મુઝફ્ફરશાહ -૩જો, વગેરે સુલતાનો થયા. આ સર્વે માં બહાદૂરશાહ ઘણો નોંધપાત્ર મનાય છે. સુલતાન બહાદૂરશાહ ગુજરાતની બહારના રાજ્યો જેવા કે વાગડ, માળવા, અહમદનગર, ચિતોડ વગેરે જીત્યા, તેણે ફિરંગીઓનો સામનો કરી દીવને રક્ષણ આપ્યું. ફિરંગીઓ અને બહાદૂરશાહ વચ્ચે યુધ્ધ થયું બાદશાહ યુધ્ધમાં મરાયો.

બહાદૂરશાહ પછીના સમયમાં અમીરોની ખટપટો ઘણી જ વધી ગઈ. ગુજરાતમાં મિરઝાઓનો ત્રાસ વધ્યો આના પરિણામે અમીરોએ અકબરને ગુજરાતમાં આવવા પ્રેયો. મુઝફ્ફરશાહ - ૩જા ના સમયમાં ઈ.સ.૧૫૭૨ માં મુઘલ બાદશાહ અકબરે ગુજરાત પર આક્રમણ કર્યું. મુઝફ્ફરશાહ ૩ જા એ અકબરનો સામનો કર્યો. પણ તે ફાલ્યો નહિ મદદ માટે સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત વગેરે સ્થળોએ નાસભાગ કરવા લાગ્યો છેવટે કચ્છના રાવે તેને દગાથી મુઘલોને સોંપી દીધો અંતે ગુજરાતનો આ છેલ્લો સ્વતંત્ર બાદશાહ આપઘાત કરીને મૃત્યુ પામ્યો(ઈ.સ.૧૫૯૧) આ સર્વસુલતાનો એ પોતાના નામના સ્વતંત્ર સિક્કા પડાવ્યા હતા.^૨

સલ્તનત કાલીન ટંકશાળા

"ટંકશાળા" શબ્દ મુસ્લિમોના "ટંક" કે "ટંકા" નામના મુખ્ય ચલણી સિક્કા પરથી બનેલો છે. કે જ્યાંથી "ટંક" કે "ટંકા" પાડવા માં આવે તે ટંકશાળા કહેવાતી. સલ્તનતકાલીન મુસ્લિમ સિક્કાઓની વિશેષતા એ હતી કે તેના પર ટંકશાળાનું નામ ઉપરાંત ટંકશાળાનું વિશિષ્ટ ચિન્હ પણ અંકિત કરવામાં આવતું જેના લીધે એ ખબર પડતી કે આ સિક્કો ક્યાંથી બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો. ચાંદી કે સોના જેવી કિંમતી ધાતુમાં મિલાવટ થઈ હોય તો તે આ ટંકશાળાના નામ અને ચિન્હથી ઓળખાઈ જતી. કેટલાક સુલતાનોના સિક્કા પર ટંકશાળાના નામ કોતરવામાં આવ્યું નથી. કદાચ તે રાજધાની (પાટણ કે અમદાવાદ) માંથી બહાર પાડ્યાભોચ્તેમ બની શકે. પરંતુ મોટાભાગના સુલતાનો ના સિક્કા પર ટંકશાળાનું નામ મળે છે.

સુલતાન અહમદશાહ -૧ વા ના સિક્કાઓ પર સૌ પ્રથમ ટંકશાળાનું નામ જોઈ શકાય છે. ગુજરાત સુલતાનોના ઉપલબ્ધ સિક્કાઓ પરથી ગુજરાતની આ દરેક ટંકશાળોના પોતાના આગવા

ચિન્હો હતા. જે સિક્કાને ધ્યાનથી જોતા જોઈ શકાય છે. આ ચિન્હો (જેને સિક્કા સંગ્રાહકની ભાષામાં મિન્ટમાર્ક કહેવામાં આવે છે. મિન્ટ એટલે ટંકશાળ અને માર્ક એટલે ચિન્હ) કલાત્મક અને સુંદર હતા જેનાથી સિક્કો સુંદર લાગતો જોકે બધા સિક્કા પર ચિન્હો જોવા મળતા નથી.

ગુજરાતના મુસ્લમાનોના પ્રાપ્ત સિક્કાઓ પરથી અત્યાર સુધી સાત ટંકશાળોના નામ મળ્યા છે. ટંકશાળના નામ વગરના સિક્કાઓ આ સાત ટંકશાળોમાંથી કોઈ એક ટંકશાળના હોઈ શકે. અથવા તો બીજી કોઈ અગ્નાત ટંકશાળ કે ટંકશાળોમાંથી બહાર પાડવામાં આવ્યા હશે કેમ કે તે કહેવું મુશ્કેલ છે. જે સાત ટંકશાળો ના નામ મળે છે તેમાં

- (૧) અહમદાબાદ
- (૨) અહમદનગર (હાલનું નામ હિમંતનગર)
- (૩) મુસ્તહાબાદ (જુનાઢ)
- (૪) મુહમ્મદાબાદ (ચાંપાનેર)
- (૫) દિલ
- (૬) દોલતાબાદ (આજનું વડોદરા)
- (૭) બુરહાન પૂર (ખાનદેશની રાજધાની હાલ મધ્યપ્રદેશમાં)^૩

1. અહમદાબાદ :- અમદાવાદ

સુલતાન અહમદશાહ -૧વા એ ઈ.સ. ૧૪૧૧ માં વસાવેલ આ નગરમાં શાહી ટંકશાળ હોય એ દેખીતું છે. પણ આ ટંકશાળ માંથી બહાર પાડેલા સિક્કાઓમાંથી આ ટંકશાળનું નામ ધરાવતો એનો એક પણ સિક્કો મળ્યો નથી. એટલુજ નહિ પણ આવો સિક્કો સર્વ પ્રથમ મહમૂદશાહ-૩જા નો હિ.સં. ૯૫૯ માં ટંકાયેલો મળે છે. આશ્ચર્યજનક લાગે છે. ચાંદીના એક સિક્કા ઉપરાંત અહિંથી હિ.સં.૯૯૧ માં બહાર પાડેલો મુઝફ્ફરશાહ-૩જાનો એટલે કે એના બીજા રાજ્યકાલનો મળ્યો છે. આ બે નમુના સિવાય સોના કે ચાંદીના અમદાવાદનાં એક પણ સિક્કો મળ્યો નથી એ સૂચક છે. તાંબામાં મહમૂદશાહ-૩જાના સમયના તેમજ એ પછીના સિક્કા મળ્યા છે. એના હિ.સં. ૯૫૩-૯૫૭-૯૬૦ અહમદશાહ-૩જાના હિ.સં. ૯૬૪ અને મુઝફ્ફરશાહ-૩જા ના હિ.સં. ૯૭૦ને ૯૭૭-૭૮ માં બહાર પાડેલા સિક્કા મળ્યા છે. આ બધા સિક્કાઓની સંખ્યા નાની છે.

અહમદશાહ-૧ વા અને બીજા સુલતાનોના સોના ચાંદી તેમજ તાંબાના સિક્કા શાહી ટંકશાળમાંથી બહાર તો પડ્યા હોવા જોઈએ. રેવ ટેલરના મતે રાજધાની આ શાહી ટંકશાળ આખા સલ્તનતકાલમાં થોડાજ વર્ષ દરમિયાન ચાલુ કે સક્રિય રહી હોય કે એમાંથી આટલી ઓછી સંખ્યા માં અને એ પણ બહુધા તાંબાનાં સિક્કા ટંકાયા હોય એ અસંભવિત છે. બલ્કે એટલુ અસંભવિત છે કે ટંકશાળના નામ વગરના ગુજરાતના બધા સિક્કા અમદાવાદની ટંકશાળમાંથી બહાર પાડ્યા હતા. એવી ધારણા કરવામાં વાંધો નથી. સલ્તનતની પહેલી ટંકશાળ સર્વેપ્રથમ સ્થપાયેલી અને રાજધાનીમાં હોવાના લઈને મહત્વ માં પણ પ્રથમ તરીકે વિખ્યાત હોય ટંકશાળનું નામ એ સિક્કાઓ પર અંકિત કરવાની આવશ્યક્તા ન જણાઈ હોય આનાથી ઉલટુ બીજી ટંકશાળો માંથી બહાર પાડેલા સિક્કાઓની વિશેષતા જાણવા ખાતર સિક્કાઓ ઉપર ત્યાંની ટંકશાળનું નામ અંકિત કરવામાં આવ્યું હોય એ સ્વાભાવિક છે.

ઉપલબ્ધ નમૂનાઓ પર ટંકશાળના નામ સાથે " અહમદાબાદ" અને માનાઈ ઉપનામ " શહે મુઅજ્જત" અર્થાત " સૌથી મહાન નગર " મળે છે. મુઝફ્ફરશાહ-૩ જા ના ઉપયુક્ત હિ.સં. ૯૯૧ ના સિક્કામાં મનાઈ ઉપનામ નથી એના બીજા બે સિક્કાઓમાં "દારૂલજર્બ" "અહમદાબાદ" સાથે લખેલુ જોવા મળે છે. તે કોઈ માનાઈ ઉપનામ નથી પણ તેનો અર્થ આ સિક્કો અહિંથી ટંકાયો એવો અર્થ થાય છે.⁴

2. અહમદનગર :- હિંમતનગર

સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આવેલુ હાલનું હિંમતનગર સલ્તનત કાલમાં અહમદનગર તરીકે ઓળખાતુ તેની સ્થાપનાના સમયથી જ અહીં ટંકશાળની સ્થાપના કરવામાં આવી હશે. એમ અહીંથી બહાર પડેલ હિ.સં. ૮૨૯ (ઈ.સ.૧૪૨૭) ના સિક્કા પરથી જણાય છે. આ નગરની સ્થાપના બાદશાહ અહમદશાહ હિ.સં.૮૨૯ (ઈ.સ.૧૪૨૭) માં કરી હતી. આ શહેરનું માનવાચક ઉપનામ સિક્કાઓ ઉપર " શહે હુમાયુ" (અર્થાત શુકંવંતુ , શુભનગર) એમ અંકિત થયું છે.

આ ટંકશાળમાંથી મોટાભાગે તાંબાના સિક્કાઓ બહાર પાડવામાં આવતા હશે એમ ઉપલબ્ધ સિક્કાઓ પરથી જણાય છે. અહમદશાહના રાજ્યકાલના હિ.સં. ૮૩૪ના વર્ષને બાદ કરતા આ ટંકશાળના દરેક વર્ષના સિક્કાઓ મળ્યા છે. બીજા કોઈ પણ સુલતાનનો એક પણ સિક્કો આ ટંકશાળમાં મળ્યો નથી

3. મુસ્તફાબાદ :- જુનાગઢ

મહમૂદ બેગડાએ સોરઠ વિજય પછી. હિ.સં ૮૦૫ માં જુનાગઢનું નામ ઈસ્લામના પેગંબર સાહેબ " મુસ્તફા " ઉપનામ પરથી " મુસ્તફાબાદ " રાખ્યું હતું. આખા સોરઠ પ્રાંતમાં એ સમયે આ અગત્યનું સ્થળ હોઈ ત્યાં ટંકશાળ રાખવાનો વિચાર આવ્યો હતો એ સ્વાભાવિક છે. મહમૂદશાહના અહિંથી બહાર પાડેલા ચાંદીના તેમજ મિશ્રિત ધાતુના ઠીક ઠીક સંખ્યામાં અને તાંબામાં સારી સંખ્યામાં સિક્કા મળ્યા છે.

આ સિક્કાઓ સોરઠ વિજય હિ.સં ૮૭૫ માં થયો તે પછી ચોથા વર્ષથી લઈ મહમદશાહ બેગડા ના લગભગ અંતકાળ હિ.સં ૯૧૫ સુધીના લગભગ બધા વર્ષોના મળે છે. એના પુત્ર મુજ્જફ્ફર શાહ -૨ જાનાં સમયમાં પણ આ ટંકશાળ ચાલુ રહી હતી. એ હિ.સં ૯૨૬ ટંકાણવામાં આવી છે. એટલે ઓછામાં ઓછી હિ.સં ૯૨૬ સુધી ટંકશાળ ચાલુ રહી હતી એમ કહી શકાય. સુલતાન મહમદશાહના આ ટંકશાળ ના સિક્કાઓની ખાસ કરીને જુદા જુદા ભૌમિતિક લખાણ ક્ષેત્રો નોંધપાત્ર છે.

મુસ્તફાબાદના એક પણ પ્રાચ્ય નમુના પર નગરનું અસલ નામ (જુનાગઢ) અંકિત મળતુ નથી એ હકીકત લેવી પડે મુસ્તફાબાદનું મનાઈ ઉપનામ " શહે આઝમ " અર્થાત (સૌથી મોટુ નગર) સિક્કા પર અંકિત થયેલુ વાચી શકાય છે.⁵

4. મુહમ્મદાબાદ :- ચાંપાનેર

હિ.સં ૮૮૯ માં ચાંપાનેર જીતી મુહમ્મદશાહ બેગડાએ તેનુ નામ મુહમ્મદાબાદ રાખ્યું. અહિં તેણે પોતાના રાજ્યને ટંકશાળ રાખી હતી. એમ તેના સિક્કા પરથી જણાય છે. અહીં થી બહાર પડેલા સિક્કાઓ ઉપર ટંકશાળનું નામ ત્રણ રીતે અંકિત થયેલુ જોવા મળે છે. (૧) મુહમ્મદાબાદ (૨) મહમ્મદાબાદ

ઉર્ફે ચાંપાનેર (૩) ચાંપાનેર એમાં ચાંપાનેર વાળા સિક્કાઓ સિવાય બીજા બે નામ સાથે માનવાચક ઉપનામ " શહે મુકરમ " અર્થાત માનવંતુ નગર નો પ્રયોગ થયો છે.

આ ટંકશાળનો સૌપ્રથમ ઉપલ્બધ સિક્કો હિ.સં ૮૯૧ એટલે કે ચાંપાનેર વિજયના બે વર્ષ પછીનો છે.⁶ તેનો છેલ્લો સિક્કો મુઝફ્ફરશાહ -૩ જાનો હિ.સં ૯૭૭ છે. આ ટંકશાળમાંથી સૌથી વધુ સુલતાનોના સિક્કા બહાર પડ્યા છે. ચાંપાનેરના સિક્કાઓમાં પણ મુસ્તફાબાદ ના સિક્કાઓ જેવું ભાતનું વૈવિધ્ય જોવા મળે છે. સુરત જીલ્લામાં ધરમપુર તાલુકાના મોટી વહિયલ ગામથી મહમૂદ -૧ વા થી મુઝફ્ફરશાહ-૩જા સુધીના રાજવીઓના હિ.સં ૯૨૩ થી ૯૬૯ સુધીના લગભગ ૧૨૦ જેટલા સિક્કા મળ્યા છે.⁷

5. દિવ :-

સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલ દિવનગર ખાતે એક ટંકશાળ હતી. એમ સલ્તનતકાલીન સિક્કાઓ પરથી જણાય છે. અત્યાર સુધી આ ટંકશાળના ૬ એક સિક્કા મળ્યા છે. જેમાં ત્રણ ચાંદીના અને બે તાંબાનાં મહમૂદશાહ-૧ વાનાં એક તાંબાનો, મહમૂદશાહ-૩ જાનો છે. ચાંદીના સિક્કાઓમાં ટંકામણ વર્ષ હિ.સં ૯૦૦ છે. મહમૂદશાહનાં સિક્કા હિ.સં ૯૫૮ના મળે છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ઘણા લાંબા સમય સુધી અહિંની ટંકશાળ ચાલુ હતી. સલ્તનત કાલમાં દિવ એક વ્યાપારી મથક હોવાથી રાજકીય દ્રષ્ટીએ એનું મહત્વ સવિશેષ હતું. એથી ત્યાં નાણાકીય સગવડ સચવાય. આ ટંકશાળમાંથી બહાદુરશાહનો એક પણ સિક્કો મળ્યો નથી એ નોંધપાત્ર બીના છે. બહાદુરશાહના સમયમાં ગુજરાતમાં દિવ મહત્વનું બંદર મનાતું અને તેથીજ ફિરંગીયો અહિં પોતાનું મથક સ્થાપવા લલચાયા હતા. દિવની ટંકશાળના સિક્કાઓ ઉપર " ખીત-એ-દીવ " અર્થાત (કોટ બંધ નગર દીવ) એમ અંકિત છે. મહમૂદશાહ -૩ જા પછીના કોઈ રાજવીઓના આ ટંકશાળના સિક્કા મળતા નથી. તેથી સંભવ છે કે મહમૂદશાહ -૩ જા પછી આ ટંકશાળ કામ કરતી બંધ થઈ ગઈ હશે.⁸

6. દોલતાબાદ :- વડોદરા

મહમૂદશાહ-૩ જાના મળી આવેલા બે સિક્કાઓ પરથી સલ્તનતની એક નવી ટંકશાળ દોલતાબાદ (વડોદરા) ખાતે હતી. એ સિધ્ધ થાય છે. આમાંના એક નમુના પર ટંકશાળનું નામ સાવ સ્પષ્ટ છે અને એના સિક્કા પર દોલતાબાદ (દોલત આબાદ) અંકિત છે. ઉપરાંત વડોદરા માટે ફારસી ઇતિહાસ પુસ્તકોમાં વપરાતા શબ્દ "બરોદા" નો 'બર' અંશ પણ વંચાય છે. એટલે દોલતાબાદ-વડોદરા ખાતે ટંકશાળ હતી એ નિ:શંક છે. મુઝફ્ફર-૨જા ના રાજ્યારોહણના થોડા સમય બાદ વડોદરા તરફ પ્રસ્થાન કરી ત્યાં દોલતાબાદ શહેર વસાવ્યું હતું. એમ ઇતિહાસકારો એ નોંધ્યું છે. એટલે દોલતાબાદ-વડોદરા ખાતે એના સમયમાં ટંકશાળ સ્થપાઈ હોય એ બનવા જોગ છે. પણ ત્યાંનો એનો કે ના ત્રણમાંથી એક પણ પુત્રનો સિક્કો હજુ સુધી મળ્યો નથી. અહીંના મહમૂદશાહ-૩ જા ના સિક્કાઓ પર વર્ષ નથી. ટુંકમાં સલ્તનતકાલ દરમિયાન દોલતાબાદ(વડોદરા) ખાતે એક ટંકશાળ હતી એ સ્પષ્ટ હકીકત છે.⁹

7. બુરહાનપૂર :-

મુઝફ્ફરશાહ-૨ જાના હિ.સં. ૯૨૧-૨૩ અને ૯૨૬ માં ટંકાયેલા અમુક ચાંદીના તેમજ હિ.સં. ૯૨૦-૨૩ માં ટંકાયેલા અમુક તાંબાના સિક્કાઓ પર " બુરહાનપુર " નામ મળે છે. આ બુરહાનપૂર એ મધ્યપ્રદેશના પૂર્વનિમાડ જીલ્લામાં આવેલ ખાનદેશના ફારૂકી રાજાઓની રાજધાની હતી. આ ટંકશાળ હિ.સં

૯૨૦ અને ૯૨૬ વચ્ચે બહાર પડેલા માત્ર મુઝફ્ફરશાહ-૨ જાના ચાર ચાંદીના અને પાંચ તાંબાના સિક્કાઓ સિવાય બીજા કોઈ સિક્કાઓ મળ્યા નથી એ જોતા અહીંની ટંકશાળા બહુ થોડા સમય માટે ચાલુ રહી હશે સંભવ છે. કે અહિં તેની સત્તા બહુ થોડા સમય માટે રહી હોય. આ ઉપરાંત બ્રિટિશ મ્યુઝિયમ લંડનમાં એક હિ.સં ૯૭૧ માં મુઝફ્ફરશાહ-૩ જાના સિક્કાઓને ત્યાંની યાદીમાં અનિશ્ચયિત રૂપે " શાહિયાબાદ " ટંકશાળનો જણાવ્યો છે. શાહિયાબાદ નામે કોઈ સ્થળ ગુજરાતમાં જોવા મળતું નથી પણ માળવાની રાજધાની માંડૂનું ઉપનામ " શાહીદાબાદ " હતું એ ઐતિહાસિક હકીકત છે. હિ.સં ૯૭૧ નો આ સિક્કા એ સમયે મુઘલ સામ્રાજ્યમાં મેળવી દેવાયેલા માળવાની રાજધાની હોઇ એ સંભવ છે. વળી રેવ.ટેલરના મતે આ સિક્કો મુઝફ્ફરશાહ-૩ જાના તાંબાના સિક્કાની ભાતને મળતો છે. જેમાં આગલી બાજુ એ પઘંપંકિતનું બીજુ ચરણ અને બીજી બાજુ માત્ર સુલતાનનું નામ અને વર્ષ સંખ્યા છે.

આમ સલ્તનતકાલ દરમ્યાન ગુજરાતમાં ઉપર જણાવેલ સાત સ્થળોએ વ્યવસ્થિત રીતે ટંકશાળો ચાલતી હતી. અહીંની ટંકશાળના સિક્કાઓ ઉપરની સુલતાનો ની વંશાવળી વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર થઈ શકે છે.¹⁰

1. અહમદાબાદ ની ટંકશાળનો સિક્કો :-

sultan muzaffar shah ibn mahmud shah and hijri date 991 within double square with dots in between, al sultan al-a'zam khuld allahu mulkahu wa sultanahu and mint name partly visible at bottom in margin, 11.32g, 23.00mm,¹¹

2. અહમદનગર(હિમતનગર) ની ટંકશાળના સિક્કાઓ :-

Gujarat Sultanate, Ahmadnagar Mint, Nasir-ud-Din Ahmad Shah, Copper Fulus, AH 841, Obv: *sultan ul azam nasir ud-din*, Rev: *al sultan ahmad shah*, 9.05g, 19.48mm,¹²

3. મુસ્તફાબાદ (જુનાગઢ) ની ટંકશાળના સિક્કાઓ :-

Gujarat Sultanate, Nasir-ud-Din Mahmud Shah I, Mustafabad Mint, Silver 1/2 tanka, 907 AH, Obv: *nasir al-dunya wa l din abul fath*, date at bottom, Rev: *mahmud shah al sultan in square*, mint name around, 4.12g, 14.17mm,¹³

4. મુહમ્મદાબાદ (ચાંપાનેર) ની ટંકશાળના સિક્કાઓ :-

Gujarat Sultanate, Nasir-ud-din Mahmud I
 (AH 862/3-917/1458/9-1511AD),
Muhammadabad Urf Champanir Mint, Silver 1/2
Tanka, Obv: *al-sultan-al-azam nasir ud dunya wa 'l din abul*
fath, Rev: *mahmud shah al sultan within peaked square, in*
margin mint name, 5.65g, 18.15mm,¹⁴

5. બુરહાનપુર ની ટંકશાળના સિક્કાઓ :-

Gujarat Sultanate, Silver Tanka, 7.14g, Muzaffar Shah II
 (AH 717-932, 1511-1525 AD), Burhanpur Mint, AH
 922. G&G G240¹⁵

Gujrat Sultanate, Muzaffar Shah-II /Coin-2 Year :
 A.H 917-932 / A.D 1511-1526, Mint : Shehar
 Burhanpur Denomination : TANKA, Metal :
 Copper Date : 923 A.H¹⁶

સંદર્ભ સુચિ & સિક્કાઓની ચિત્ર સુચિ

- 1 પરીખ પ્રવિણ ચંદ્ર, "ભારતનો સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ (ઈ.સં ૧૦૦૦ થી ૧૮૧૮)" pg.-૧૩૧,૧૩૨.
- 2 ડૉ.આચાર્ય નવીનચંદ્ર, "ગુજરાતના સિક્કાઓ" pg. - ૮૫ થી ૮૮
- 3 પંચાલ સમીર "ગુજરાત સલ્તનતના સિક્કાઓ અને રાજકીય ઇતિહાસ" pg.-૧૮૪ થી ૧૮૫
- 4 પરીખ રસિકલાલ અને શાસ્ત્રી હ.ગ. " ગુ.રા.સાં.ઈ. ગ્રંથ. ૫(સલ્તનતકાલ), શેઠ ભો.જે. અધ્યયન સંસીધન

- વિધાભવન અમદાવાદ pg - ૨૪૮-૨૪૯
- 5 "ગુ.રા.સાં.ઈ. ગ્રંથ. ૫ (સલ્તનતકાલ)" pg - ૨૪૯-૨૫૦
- 6 P.W.M.C , Pg-205 આ સિક્કો ચાંદીનો છે
- 7 J.N.S VOL.- XV, Pg-224
- 8 સિક્કદરકૃત "મિરાતે સિક્કદરી" (બડોદા) Pg-૧૭૪
- 9 "ગુ.રા.સાં.ઈ. ગ્રંથ. ૫(સલ્તનતકાલ)" pg - ૨૫૧-૨૫૨
- 10 "ડૉ.આચાર્ય નવીનચંદ્ર " " ગુજરાતના સિક્કાઓ" pg.-૧૦૬
- 11 <https://www.marudhararts.com/printed-auction/auction-no-24/lot-no-152/coins-of-india/hindu-medieval-of-india/pandya/copper-kasu-of-jatavarman-sundar-pandya-i-of-imperial-pandya-.html>
- 12 <https://www.marudhararts.com/e-auction/auction-no-25/lot-no-246/coins-of-india/sultanate-coins/gujarat-sultanate/04-nasir-al-din-ahmad-i-ah-813--846/1411--1442-ad-/copper-fulus-coin-of-nasir-ud-din-ahmad-shah-of-gujarat-sultanate-.html>
- 13 https://en.wikipedia.org/wiki/Mahmud_Begada
- 14 <https://www.marudhararts.com/printed-auction/auction-no-23/lot-no-724/coins-of-india/indian-princely-states/mewar-state/09-swarup-singh-1842-1861ad-/silver-rupee-of-udaipur-mint-of-swarup-shahi-series-of-mewar-.html>
- 15 <https://www.bombayauctions.com/viewlot.aspx?itemid=19313&auct%20ionid=1026lotno=373>
- 16 <http://www.anwarcoincollection.com/category/gujratsultanate/?r=1&l=rl&f%20st=0>